

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ АНТИЧНОГО ХОРЕЗМА И ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Джуманиязова Феруза Махсетбаевна

*Бакалавр 2-го курса направления «Археология»
Исторического факультета Каракалпакского
государственного университета имени Бердаха*

Tel: +998912668205

jumaniyazovaferuza087@gmail.com

***Аннотация:** В данной работе рассматриваются археологические памятники античного периода Хорезма, их историческая ценность и вклад в изучение культуры древнего населения региона. Особое внимание уделяется результатам археологических раскопок, проведённых на таких памятниках, как Куйкирилган-кала, Топрак-кала, Айяз-кала, Ичан-кала и других. На основе обнаруженных артефактов — изделий из металла, керамики, архитектурных элементов и письменных источников — анализируется развитие ремесленного производства, социального устройства и оборонительной архитектуры древнего Хорезма. Также рассматривается история археологических исследований, проведённых как местными, так и зарубежными учёными, начиная с первой половины XX века до современности.*

***Ключевые слова:** Хорезм, античный период, археология, Куйкирилган-кала, Топрак-кала, Айяз-кала,*

***Annotation:** This paper explores the archaeological monuments of ancient Khorezm, their historical significance, and their contribution to the study of the region's early culture. Special attention is given to the results of archaeological excavations carried out at such sites as Koykrylgan-kala, Toprak-kala, Ayaz-kala, Ichan-kala, and others. Based on the discovered artifacts — including metal objects, ceramics, architectural elements, and written sources — the development of craftsmanship, social structure, and defensive architecture in ancient Khorezm is analyzed. The study also reviews the history of archaeological research conducted by both local and foreign scholars, from the first half of the 20th century to the present day.*

***Keywords:** Khorezm, antiquity, archaeology, Koykrylgan-kala, Toprak-kala, Ayaz-kala,*

Куйкирилган калъа — это древнее место поклонения зороастрийцев и руины поселения, относящееся к периоду с IV века до н.э. по IV век н.э.

Расположено в 22 км к северо-востоку от города Торткуль. Памятник был зарегистрирован Хорезмской археолого-этнографической экспедицией в 1938 году. В результате раскопок, проведённых в 1951–1957 годах, были изучены мавзолей-дворец древних хорезмийцев и двухэтажное круглое центральное храмовое здание (диаметр 44,4 м, высота около 9,5 м), относящееся к IV–III векам до н.э.[4]

Вокруг храма находилась оборонительная стена, сложенная в два ряда из пахсы и сырцового кирпича. Вокруг крепости был ров (ширина 15 м, глубина 3 м), который в древности был наполнен водой. На стенах крепости имелись специальные выступающие башни, характерные для архитектуры Средней Азии, Ближнего и Среднего Востока, в которых находились бойницы для стрельбы из лука.

Между стеной и центральным зданием располагались хозяйственные постройки. Для арок использовались специальные кирпичи трапециевидной формы. В восточной части крепости находились ворота, перед которыми была построена лабиринтоподобная структура. В двухэтажное здание в центре Куйкирилган калъа вели специальные лестницы, крыша здания была плоской.

На первом этаже располагались 8 отдельных куполообразных комнат, внутри которых были найдены глиняные саркофаги, посуда, кувшины и чаши с рисунками, узорчатые кувшины для воды. Среди находок — терракотовые статуэтки божеств, цветные настенные росписи, предметы, предназначенные для наблюдения за небесными телами.[3]

Останки, найденные в саркофагах, указывают на существование погребальных обрядов, а надписи на глиняных изделиях дают ценную информацию о языке и письменности древних хорезмийцев.

Аёз-кала — относится к периоду II–IV веков н.э. и расположена в Берунийском районе Республики Каракалпакстан. Её площадь составляет 260×180 метров и включает внутренний двор и здание с 40 комнатами. Общая площадь помещений — около 2400 м². Стены комнат выложены из прямоугольного сырцового кирпича.

В комплексе Аёз-кала были обнаружены глиняная посуда, орудия труда, оружие, украшения и монеты, в том числе монеты Канишки, относящиеся к эпохе Кушанского царства. В своё время Аёз-кала выполняла функцию мощной крепости, охранявшей северо-восточные границы Хорезма.

Топрак-кала — считается резиденцией хорезмшахов III–IV веков н.э. и расположена в окрестностях современного города Беруни. Памятник был изучен Хорезмской археолого-этнографической экспедицией под руководством С. П. Толстова в 1938–1950 годах. План Топрак-калы имеет прямоугольную форму

(500×350 м) и окружён оборонительной стеной с куполообразными галереями и башнями. Через укрепленные южные ворота проходила главная улица, ведущая к огненному храму. Поперечные улицы делили город на 10 кварталов (махалля).[2]

Из культурного слоя Топрак-калы были обнаружены артефакты, относящиеся к периоду от начала нашей эры до VI века. В северо-восточной части Топрак-калы на специальной платформе (высота 14 м, площадь 80×80 м) был построен дворец из сырцового кирпича. Рядом с ним возвышался дворцовый комплекс (арк) с тремя башнями высотой 25 метров (площадь 40×40 м), вход в который осуществлялся по приподнятой восточной галерее.

На территории Топрак-калы было раскопано около 100 жилых и хозяйственных построек, а также 8 залов дворца. Стены комнат были украшены рельефными орнаментами и цветными скульптурами. В восточной части Топрак-калы располагалась оружейная мастерская, где были найдены железные копья, трёхлопастные стрелы.

В обрушившемся втором этаже дворца был обнаружен царский архив, содержащий более 100 документов, написанных на коже и деревянных табличках. Эти документы относятся к I–III векам и написаны на древнехорезмийском языке. В Топрак-кале были найдены обрывки тканей из шерсти, шёлка и хлопка, циновки, цветные ковры, многочисленные фрагменты статуй, керамические изделия и монеты Кушанского царства.

Топрак-кала пришла в упадок в результате разрушения ирригационных сооружений и военных столкновений.

Ичан-кала имеет прямоугольную форму, её общая площадь составляет 26 гектаров. В древности она была окружена двойной оборонительной стеной, укрепленной круглыми башнями (бастионными выступами) с интервалом в 30 метров.

С целью изучения истории возникновения и развития города исследователь М. Мамбетуллаев провёл раскопки в нескольких частях города, в результате чего были выявлены 10 строительных этапов. В семи местах оборонительной стены проводились раскопки, позволившие прояснить этапы её строительства:

I этап строительства: стена из двойного ряда пахсы, высотой 0,85 м, ширина прохода — 2,50 м. Этот этап датируется VI–V вв. до н.э.

II этап: на пахсовую стену надстраивается стена из сырцового кирпича (размеры: 40×40×10 см, 41×41×12 см), ширина прохода не изменилась. Строительство двойной стены продолжается, с внешней стороны добавляется

дополнительная стена, и общая толщина достигает 7 м. Этот этап относится к IV–III вв. до н.э.

III этап: в Хиве начинается культурный подъём, в центре западной стены строится арка. Этот этап продолжается до IV века н.э. С внешней стороны продолжается строительство, толщина стены достигает 9 метров. Также производился ремонт бастионов, в результате чего их форма изменилась с прямоугольной на округлую.

Таким образом, в античную эпоху Ичан-кала выполняла функции не только торгово-ремесленного центра, но и оборонительного рубежа.

Хазарасп — южные ворота Хорезмского оазиса, один из древнейших городов региона. Памятник построен на равнине, имеет квадратную форму (10,8 га), в древности был окружён двойной стеной, между которыми проходил проход шириной 2,10 м. В юго-восточном углу располагался арка (размером 40×40 м).

Единого научного мнения о датировке памятника пока не существует, поскольку археологические исследования не достигли самых древних культурных слоёв. Исследования проводились Хорезмской археолого-этнографической экспедицией в 1958–1960 годах, а также археологической группой Академии Мамуна в 1997, 2000 и 2003 годах. К сожалению, эти работы не были завершены.[1]

Оборонительные стены и бастионы частично сохранились, их высота варьируется от 5 до 14 метров. Южная стена была разрушена местными жителями, остался только один бастион. На западной, северной и восточной сторонах бастионы сохранились хорошо, расстояние между ними — 10–55 м.

В северо-западной части внутри города найдена самая древняя пахсовая стена с прямоугольным бастионом. На участке мечети, в северо-западной и западной частях проводились раскопки оборонительной стены, благодаря чему строительство города было датировано VII веком до н.э. Исследователь К. Собиров на Международном симпозиуме в Бустоне отметил, что возраст Хазараспа можно отнести к VII–VI векам до н.э.

Таким образом, в Хазараспе необходимо провести широкомасштабные археологические исследования до самых глубоких слоёв, что является задачей будущего.

В северо-западном углу располагался арка, имеющий прямоугольную форму (380×340 м). Ворота находились на юго-восточной и юго-западной сторонах стены и были укреплены лабиринтной конструкцией. Изучены внешняя стена памятника и бастионы.

Памятник датируется IV веком до н.э. — III веком н.э. и в этот период являлся столицей Хорезма. Не вызывает сомнений, что именно из этого города

царь Фаразман с отрядом из 1500 всадников отправился в город Бактра к Александру Македонскому.[5]

Памятник последовательно изучается учёными из Каракалпакстана и Австралии.

В археологических исследованиях зафиксировано, что с середины I тысячелетия до н.э. в Хорезме наблюдается рост производства изделий из металла и их специализация по отраслям.

На памятниках Кўзалиқыр (VI–V вв. до н.э.) и Дингильджа (VI век до н.э.), расположенных в оазисе, обнаружены следы производства железных, медных и ювелирных изделий: орудия труда из корродированного железа, изделия из меди и украшения.

На памятнике более позднего периода — Қалалиқыр-2 (IV–I вв. до н.э.) — были зафиксированы мастерская по литью изделий из бронзы, печи, глиняные сопла, металлические изделия, а также большое количество рассыпанных по территории наковален и остатков шлака.

В 15-м укреплении античного времени (I век) в Нурумском оазисе Южного Хорезма, помимо жилых помещений, были выявлены гончарные, кузнечные и другие производственные печи. Кузнечная печь имела квадратную форму (75×80 см), была построена из сырцового кирпича и укреплена снаружи глиной. В нижней части с двух сторон оставлены открытые промежутки между кирпичами.[3]

Исследователь памятника С.Б. Болелёв, на основе изучения миниатюр и этнографических материалов Хорезма, подчёркивает, что форма и конструкция печи из Нурумского оазиса напоминают кузнечные печи начала XIX–XX веков.

Использованная литература:

1. Кабиров Ж. Сагдуллаев А. Ўрта Осиё археологияси. Т. 1990.
2. Кдырнийазов М.Ш. Материальная культура городов Хорезма XIII–XIV вв., Нукус, 1989.
3. Мавлонов Ў. Марказий Осиёнинг қадимги йўллари. – Тошкент, 2008
4. Сагдуллаев А.С. Қадимги Ўзбекистон илк ёзма манбаларда. — Тошкент.: Укитувчи, 1996.
5. Сагдуллаев А.С. О некоторых проблемах археологии Средней Азии раннежелезного века. // История и культура южных районов Средней Азии в древности и средневековье. - Ташкент.: Фан, 1989.